

TAZYIQ VA ZO‘RAVONLIKNI TADQIQ ETISHDA SOTSIOLOGIK YONDASHUVLAR

Panjizoda Hurriyatxon Ziyod qizi Zoxiriy,

Annotatsiya

Maqolada tazyiq va zo'ravonlikning tadqiq etilishida sotsiologik yondashuvlar, ularning asosiy turlari hamda, unga oid adabiyotlar tahlili, Sharq mamlakatlari allomalarining qarashlari, oiladagi zo‘ravonlikning ayollarga va bolalarga bo‘lgan ta‘siri, oiladagi zo‘ravonlik sikllari yoritib berilgan. Oilada ayollar va bolalarga nisbatan zo‘ravonlik ularning xulq-atvorida og‘ishlamining shakllanishida muhim omildir. zo‘ravonlik holatlarini aniqlash va ularga yordam berish bo‘yicha o‘qitish tizimining yo‘qligi ushbu muammoning haqiqiy tarqalishini baholashga imkon bermaydi, bu omil sifatida unga yetarlicha baho bermaslikka olib keladi.

Tayanch so‘zlar: oiladagi zo‘ravonlik, tazyiq, sotsiologik yondashuvlar, ayollar, bolalar, tadqiqotlar.

Kirish. Oiladagi zo‘ravonlikni bartaraf etishning dolzarb muammolarini hal qilishning nechog‘lik muhim ekanligini xalqaro hamjamiyat o‘tgan asrning o‘rtalarida tushunib yetdi. Tazyiq va zo'ravonlikning tadqiq etilishida sotsiologik yondashuvlar o'z muhim o'rinini egallaydi. Bu, jahonning bir qismidagi aholi, ijtimoiy tashkilotlar, siyosat va iqtisodiy tizimlar, vaqt va mekonga qarab o'zgaruvchanlik ko'rsatadigan jihatlar hamda ularning o'zaro munosabatlari va oqimlari yuzaga chiqadi. Sotsiologlar tazyiq va zo'ravonlikning aholi va *ijtimoiy tashkilotlar* ustida qanday ta'siri bo'lishini o'rganishadi. Masalan, tazyiq va zo'ravonlik qanday qilib jamiyatning turli tabaqalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin, uning orqali fuqarolar, dini jamaatlar yoki etnik guruhlar orasidagi munosabatlarda o'zgarishlar ro'y berishi mumkin. Sotsiologlar tazyiq va zo'ravonlikning *siyosiy va iqtisodiy jarayonlarga* ta'siri, shuningdek, iqtisodiy tizimlar va siyosatning tarkibiy qismiga ta'siri haqida ham tadqiqotlar olib borishadi. Bu, davlatning va korxonalarining tashkil etishlariga, moliyaviy siyosatga, vaqtincha iqtisodiy

qo'shimchalarga qarshi chiqishga olib keladi. Tazyiq va zo'ravonlikning *makonga* ta'siri vaqtga qarab o'zgaruvchanlik ko'rsatadi. Bu, urbanizatsiya, o'zaro aloqalarni kuchaytirish, jamiyatni aylanishi, katta shaharlar va qishloq xo'jaligi o'rtasidagi farqni kuzatish, jahonning madaniy va iqtisodiy yondashuvlarida o'zgarishlarni tushuntirishda yordam beradi. Sotsiologlar insonlarning tazyiq va zo'ravonlik bilan bog'liq *psixologik va jismoniy o'zgarishlarini* o'rganishadi. Bu, insonlarning jismoniy va ma'naviy salomatligi, o'zlarini ifodalash usullari, o'zaro munosabatlari va jamiyatdagi o'zining o'rinini o'rganishga yordam beradi. Sotsiologik tadqiqotlar tazyiq va zo'ravonlikning jamiyat, siyosat, iqtisod, inson munosabatlari va madaniyati bo'yicha qanday o'zgarishlarga olib kelishi, shuningdek, ularning zararli ta'sirini aniqlash va oldini olishda yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Xotin-qizlarni ijtimoiy himoya masalasiga Sharq allomalari keng qamrovli fikrlar ega. Bu mamlakatlarda erkaklar va ayollar o'rtasidagi jinsiy barqarorlik, ijtimoiy, ma'naviy tarbiya tizimi kabi muhim jihatlarga ega. Bir qator ***Sharq mamlakatlari***, ayniqsa Islom davlatlari, xotin-qizlarni ijtimoiy himoya masalasiga diniy qarashlar va qonunchilik orqali qaraydi. Bu mamlakatlarda din, oila instituti jamiyatning asosiy qismi sifatida ko'rib chiqiladi. Shunday qilib, xotin-qizlar oilada, jamoatda va davlatda muhofazalanadigan shaxsiy va ijtimoiy huquqlarga ega bo'lishi kerakligi aytiladi. Masalan, ***Abu Rayhon Beruniy***ning asarlarida oila va ayollar haqida ko'plab fikrlar va ta'kidlar mavjud. U islomiy ilmshunos va falsafiy bo'lib, oila instituti va jinsiy barqarorlik mavzulariga duch kelgan savollarga ko'p e'tibor beradi. Beruniyning qarashlari va ta'kidlari tarixiy, madaniy, diniy, va falsafiy kontekstda o'rganiladi. Beruniy, oila institutini jamiyatning asosiy sifatida ko'rib chiqadi. U oila a'zolari orasidagi munosabatlarni va uning faoliyatini o'rganadi va oila jamiyatning mustaqil bo'lgan birligi ekanligini aytadi. Beruniyning asarlarida ayollar haqida taassurot va ta'kidlar mavjud. U, ayollar ta'limi va ma'naviyati bo'yicha muhim ta'sirga ega bo'lgan kishilardan biri sifatida ayolni unutmazlik va ularning ijtimoiy, ma'naviy va intellektual rolini qadrlaydi.

Mamlakatimiz olimlari **M.Bekmurodov, A.Umarov, A. Xolbekov, R.Ubaydullayeva, N.Aliqoriyev, M.Ganiyeva, M.Nurmatova, Sh.Sodiqova, T.Matibayev, O.Abduazimov, T.Narbayeva, N.Latipova, A.Seitov, D.Toshmuxammedova, M.Gaffarova, G.O‘rozaliyevalar** ning ishlarida xotinqizlar jamiyat hayotida munosib o‘rin egallashi, xotin-qizlarning davlat va jamiyatdagi gender tengligini ta‘minlash, ularga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olish, xotin-qizlar ijtimoiy nufuzini oshirish hamda O‘zbekistonda xotin-qizlarni ijtimoiy himoya qilishda innovatsion mexanizmlarni aniqlash kabi masalalar sotsiologik tahlil qilingan.

E.Dyurgeym, R.Darendorf, T.Bottomor, L.Kozer kabi xorijlik olimlar yollarga nisbatan zo‘ravonlik qo‘llanilishining bosh omili sifatida iqtisodiy etishmovchilik, hokimiyatni taqsimlashga intilish va ijro mexanizmining noto‘g‘ri taqsimotini ko‘rsatishgan. Gender va feministik ta‘limotlarga doir tadqiqotlar olib borgan **M.Jonson, D. Chafets, K.Uordlar** gender tengsizlik va maishiy zo‘ravonlikning sababini patriarxal oila tizimida ekanligiga, shuningdek, ayollarning faqat uy ishlari bilan shug‘ullanishlari bilan birga, o‘z mavqelarini mustahkamlashlari orqali zo‘ravonlikdan himoyalanihlari mumkin ekanligiga e‘tibor qaratishgan. MDH mamlakatlarida xotin-qizlar siyosiy faolligi jihatlariga bag‘ishlangan tadqiqotlarni **O.Xasbulatova, S.Ayvazova, N.Dosina, O.Voronina, Ye.Zdravomislova, I.Yukinalarning** ilmiy ishlarida kuzatish mumkin. Mazkur olimlar zo‘ravonlikka olib keluvchi omillar, xotin-qizlarning psixologik va axloqiy reaksiyalari, zo‘ravonlikni tadqiq etishga qaratilgan usul va nazariyalar, zo‘ravonlikni bartaraf etishga oid masalalarni tahlil etishgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Mamlakatimizda zo‘ravonlikni kamaytirish, maishiy zo‘ravonlikka uchragan xotin-qizlarni davlat tomonidan himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirish, ijtimoiy hayotda erkaklar bilan teng ravishda xotinqizlarga ham o‘z iqtidori, iste‘dodini erkin namoyon qilishga keng imkoniyatlar yaratib berish borasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni

qo'llab-quvvatlashga doir islohotlarning mazmun-mohiyati va ahamiyatini aholi o'rtasida keng targ'ib qilish borasida olib borilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish uchun tizimli tadqiqotlar olib borilishi ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tazyiq va zo'ravonlikning tadqiq etilishi jahon bo'ylab bir nechta muhim sotsiologik yondashuvlarga ega. Bu muammoning o'ziga xos tahlillarini va qarorlarni talqin qiladi, chunki tazyiq va zo'ravonlikning sabablarini, ularga moslashuvlarni va ularning jamiyatga o'tkazadigan ta'sirini tushunish, jamiyatni yaxshilashga va muammo hal qilishga yordam beradi.

Ijtimoiy yondashuv. Tazyiq va zo'ravonlik, jamiyatda ijtimoiy va siyosiy tizimning tuzilishi, tashkil etilishi va faoliyatini ta'sir qiladi. Sotsiologlar, jamiyatdagi turli jihatlar va guruhlar orasidagi tafakkur va o'y ko'rsatuvlarini o'rganish orqali, tazyiq va zo'ravonlikni o'rganish orqali jamiyatni yaxshilash mumkinligini tekshirishadi.

Psixologik yondashuv. Tazyiq va zo'ravonlik, insonlarda psixologik o'zgarishlarga olib keladi, masalan, stres, depressiya va davolashni talab qiladi. Bunday holatlarni o'rganish, jamiyatning shifokorlik, ma'lumotlar tarqatish, psixologik yordam va boshqa resurslarni qanday tashkil etishga qaratilishi kerakligini o'rganishga yordam beradi.

Siyosiy yondashuv. Tazyiq va zo'ravonlik, boshqaruv va siyosiy tuzumlar tomonidan jamiyatga qarshi kuchlarni isbotlash uchun qo'llanilishi mumkin. Sotsiologlar, siyosiy tizimning tuzilishi va uning ahamiyatli bo'lishi yo'nalishida tazyiq va zo'ravonlikni o'rganishadi.

Xalqaro yondashuv. Tazyiq va zo'ravonlik, mamlakatlarning bir-biriga va jahon jamiyatiga o'tqazgan ta'sirlarini hamda ularga qarshi chiqish strategiyalarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Sotsiologlar, xalqaro munosabatlar sohasidagi muammolar va ularga hal qilishning o'zaro aloqasini tushunishadi.

Tazyiq va zo'ravonlikni o'rganish, jamiyatni o'zaro birlashtirish va muammo hal qilishda, jamiyat a'zolari va rahbariyati o'rtasidagi munosabatlarni

kuchaytirishga yordam beradi. Sotsiologlar, jamiyat tizimlarini, qonunchilik va huquqni rivojlantirishga yordam berish, tashqi intervensiyalarga qarshi turish va muammolarga ko‘maklashish uchun ilmiy va amaliy ko‘rsatuvlar ishlab chiqishadi.

Bu, faqat bir nechta muhim sotsiologik yondashuvlardan faqat bir qismini o'z ichiga olgan, chunki tazyiq va zo‘ravonlikning tadqiq etilishi jahon bo‘ylab ko‘plab sohalarga ta'sir qiladi va ularning o‘ziga xos yondashuvi va ilmiy muammolari mavjud.

Tahlil va natijalar. Oiladagi zo‘ravonlik - oila munosabatlarida jabrlanuvchi bilan bog‘liq bo‘lgan shaxs yoki shaxslar tomonidan sodir etilgan jismoniy, psixologik, jinsiy yoki iqtisodiy xarakterdagi har qanday zo‘ravonlik harakati, shu jumladan og‘zaki haqorat qilish, tahdid qilish, qo‘rqitish, majburlash, ta’qib qilish, kaltaklash, jarohatlash, jinsiy zo‘ravonlik; shuningdek, bunday harakatlarni sodir etishga urinish. Ota-onalar va boshqa qarindoshlar tomonidan bolalarga nisbatan zo‘ravonlik oiladagi zo‘ravonlikning bir turi hisoblanadi. Misol uchun, ko‘p hollarda, ayol erining uni va bolalarini qo‘llab-quvvatlashini anglab, tajovuzkorlikning barcha ko‘rinishlariga chidaydi. Qarindoshlarining qurbonlari yoshi kattaligi sababli qarshilik ko‘rsata olmaydigan yoki qaram holatda bo‘lishga majbur bo‘lgan nafaqaxo‘rlar bo‘lib qolmoqda. Hurmatli timsolga ega bo‘lgan ko‘plab oilalarda jim zo‘ravonlik ko‘pincha sodir bo‘ladi. Bunday faktlarni aniqlashni ko‘pincha bunday zo‘ravonlikni his qilganlar, oila obro‘sini buzishdan vaxayoliy farovonlik ko‘rinishini yo‘q qilishdan qo‘rqib, nafaqat davlat idoralaridan, balki yordam so‘rashga jur‘at etmasliklari bilan murakkablashadi. ularning tanishlari, qarindoshlari va do‘stlaridan. Biroq, insonning sabri cheksiz emas, gohida zolim eridan charchagan vazmin, shirinsuxan ayol yoki ota-onasining tinmay bezoriliklariga uchragan bola qotilga aylanadi. Maishiy jinoyatlarning latentligini inobatga olgan holda, ichki ishlar xodimlari oiladagi zo‘ravonlik qurbonlariga alohida e’tibor qaratmoqda. Zo‘ravonlik - ayollarga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki iqtisodiy ta’sir choralarini qo‘llash bilan tahdid qilish orqali ularning hayoti, sog‘lig‘i, jinsiy daxlsizligi, sha’ni, qadr-qimmatini va qonun bilan

qo‘riqlanadigan boshqa huquq va erkinliklariga tajovuz qiladigan qonunga xilof harakat (harakatsizlik).

Tadqiqotchilar (*Aber, Zigler, 1981; Cicchetti, Carlson, 1989; Giovannoni, 1989, 1992; Giovannoni, Becetra, 1979; McGee, Wolfe, 1991; Straus, Gelles, 1986; Zuravin, NoUndertsi, 1991-yil. e‘tiborsizlik, 1993*) bolalarga nisbatan zo‘ravonlik hodisasini tushunish va to‘g‘ri tasvirlashni qiyinlashtiradigan bir qator sabablarni keltirgan. Ulardan eng muhimlari:

- ota-onalarning bolalarga ta‘sirining maqbul va nomaqbul (yoki xavfli) shakllari o‘rtasidagi chegara qayerda joylashganligi haqida jamiyatda aniq tushunchaning yo‘qligi;

- bolaga ta‘sir qilishning potentsial xavfini yoki uning zararli oqibatlarini aniqlash uchun ishlab chiqilgan mezonlarning yo‘qligi;

- bola bilan sodir bo‘lgan voqeaning ma‘nosi bolaning yoshi, jinsi, harakatni bajargan shaxsga bo‘lgan munosabati, etnik madaniyati va kontekst omillariga qarab sezilarli darajada o‘zgarishi;

- zo‘ravonlik ta‘rifi kattalarning xatti-harakatlariga, ularning shaxsiyatiga, bolaga, atrof-muhitga bunday munosabatning oqibatlariga yoki bu omillarning qandaydir kombinatsiyasiga asoslanishi kerakligi aniq emas.

Oiladagi zo‘ravonlik sikli 1. Oilada keskinlikning kuchayishi. O‘zaro munosabatlardagi norozilik kuchayadi va oila a‘zolari o‘rtasidagi muloqot buziladi. 2. Zo‘ravon hodisa. Og‘zaki, hissiy yoki jismoniy zo‘ravonlikning portlashi mavjud. G‘azab, tortishuvlar, ayblovlar, tahdidlar, qo‘rqitish bilan birga. 3. Yarashtirish. Huquqbuzar kechirim so‘raydi, shafqatsizlik sababini tushuntiradi, aybni jabrlanuvchiga (- unga) yuklaydi, ba‘zan sodir bo‘lgan voqeani inkor etadi yoki jabrlanuvchini (- uni) bo‘rttirib ko‘rsatadigan voqealarga ishontiradi. 4. O‘zaro munosabatlardagi sokin davr («asal oyi»). Zo‘ravon voqea unutiladi, jinoyatchi kechiriladi. Faza «asal oyi» deb ataladi, chunki bu bosqichda sheriklar o‘rtasidagi munosabatlarning sifati asl holiga qaytadi. Asal oyidan keyin munosabatlar birinchi

bosqichga qaytadi va tsikl takrorlanadi. Vaqt o'tishi bilan har bir bosqich qisqaradi, shiddatli portlashlar tez-tez uchraydi va ko'proq zarar keltiradi. Jabrlanuvchi (lar) vaziyatni o'zi hal qila olmaydi Oilaviy zo'ravonlikning psixologik jarohatni kuchaytiruvchi ikkinchi muhim xususiyati - zo'ravonlik qiluvchi va jabrlanuvchi yaqin odamlardir.

Xulosa va takliflar. Shubhasiz, oilada ota-ona bolalarning kamol topishida katta ta'sir ko'rsatadi. Farzandlar uchun ota-onaning xulq-atvori, to'g'ri va noto'g'ri xatti-harakatlari namuna sifatida gavdalanadi. Har birimiz ota-ona munosabatlarining namunasiga egamiz, lekin afsuski, u har doim ham muhabbat va o'zaro hurmatni ifodalamaydi. Dunyoda har kuni ko'plab bolalar oilaviy zo'ravonlikning guvohi bo'ladi. Ular jamiyatning eng zaif va yordamga muhtoj qatlami bo'lib, bu kabi ayanchli holatlarning guvohi, jabrlanuvchisiga aylanadi. Notinch muhitga ega oila farzandlari uchun bu muhit tabiiydek tuyuladi, ular hamma narsa boshqacha bo'lishi mumkinligini tasavvur ham qilolmaydi. Shuning uchun oiladagi tazyiq va zo'ravonlikka yo'l qo'ymaslik, jabrlanganlarni esa reabilitatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Bunda davlat siyosati doirasida mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari qatorida keng jamoatchilik va shaxsan fuqarolarning mas'uliyati va majburiyatlarini ado etishi asosiy o'rin egallaydi.

Ayollarga bo'lgan zo'ravonlikni bartaraf etish yo'llari turli xil bo'lishi mumkin, chunki har bir kishining hayoti, shartlari, va muhitining xossalariga qarab o'zgaradi. Ammo, umuman olganda, quyidagi yo'llar ayollarga zo'ravonlikni oshirishga yordam berishi mumkin. Ayollar ta'lim va o'zlarini rivojlantirish orqali zo'ravonlikka yengishlari mumkin. Bu ta'lim o'rganish, o'qish, kurslarga qatnashish, veb-saytlardan ma'lumot olish va boshqa ta'limiy imkoniyatlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Ayollar o'zlarining o'zini qo'llab-quvvatlash, o'zlarining qobiliyatlarini tushunish va rivojlantirish, muammolar bilan muomala qilish, o'zlarining o'ziga ishonch va o'zgina ko'nikishlari orqali zo'ravonlikka bartaraf etish mumkin. Bu yo'llar ayollarga zo'ravonlikni yo'q qilishda yordam berishi mumkin. Ayollarning o'zlarini rivojlantirish, ma'naviy va jismoniy ravishda yaxshilashlari,

ijtimoiy rivojlanishlariga va o'zgarishlarni kuzatishlari uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1.Зияева Холида. Маиший зўравонликка учраган хотин-қизларни ижтимоий ҳимоялаш самарадорлигини ошириш механизмлари. 22.00.03 – Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси. 2021. Тошкент.10 б.

2.Nurullayeva U.N. Xotin-qizlarga nisbatan oiladagi tazyiq va zo‘ravonlik holatlari: sabab va oqibatlar, yechim yo‘llari. “Oila, xotin-qizlar va ijtimoiy hayot” jurnali.ISSN.9874-4126.2/2022.

https://ijtimoiy.uz/wpcontent/uploads/2022/10/oila_xotin_qizlar_va_ijtimoiy_hayot_jurnali_2022_yil_1_son.pdf

3. N.M.Latipova, X.O.Ziyayeva Zo‘ravonlikka uchragan ayollar va bolalar bilan ijtimoiy ish proflaktikasi.—Т.:«BOOK TRADE КО»nashriyoti. 2022. -46 б.

4.Алексеева И.А., Новосельски й И.Г. А 471 Жестокое обращение с ребенком. Причины. Последствия . Помощь. - Москва: Генезис, 2006. — С. 17. (Неблагополучная семья: преодоление кризиса).

5.Богданова О.И., Ерёменко Т.С., Тиранен В.А. Насилие над женщинами // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. VI междунар. науч.-практ. конф. Часть 1. — Новосибирск: СибАК, 2011

6.Ukraine: Domestic Violence - Blaming the Victim . AmnestyInternational, AllIndex: EUR 50/005/2006 (21 ноябрь 2006). — (на английском). Проверено 15 мая 2010. Архивировано 10 сентября 2008 года

7.CraigW., Harel-fischY., Fogel-grinvaldH., etal. A cross-national profile of bullying andvictimization among adolescents in 40 countries // International Journal of Public Health. 2009.

8.Зиновьева Н.О., Михайлова Н.Ф. Психология и психотерапия насилия. Ребёнок в кризисной ситуации. — СПб.: Речь, 2003. С.65.

9.Егоров А.Ю., Игумнов С.А. Расстройство поведения у подростков: клиникопсихологические аспекты. — СПб. Речь, 2005. - 436с.

10.<http://womensation.org>. 15.01.2019.